

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*Салманова Л.**Докторант Бакинского Государственного Университета***METHODS OF MEASURING CONSUMER LOYALTY***Salmanova L.**Doctoral student of Baku State University***Аннотация**

В статье рассматриваются понятие и сущность лояльности клиентов, методы измерения лояльности клиентов, а также рассматриваются преимущества и недостатки каждого метода определения лояльности клиентов.

Abstract

The article explores the concept and essence of customer loyalty, methods for measuring customer loyalty and consider advantages and disadvantages of each method for determining customer loyalty.

Ключевые слова: лояльность потребителей, методы измерения лояльности, уровень лояльности потребителей.

Keywords: customer loyalty, methods for measuring customer loyalty, level of customer loyalty.

В условиях развития современных рыночных отношений концепция потребительской лояльности является крайне актуальной. Существуют много определений с помощью которых можно понять сущность данной концепции. Наиболее известное определение было сформулировано Джакоби Дж., Честнат Р., которое гласит: «Потребитель, лояльный бренду, – это человек, который покупает ваш бренд в 100% случаев».¹ Иначе говоря лояльный потребитель – это человек, который приобрел какой-либо товар или услугу у конкретной компании, в процессе у него сформировался положительный клиентский опыт и эмоциональная приверженность к бренду, и в итоге, он решает продолжить закупки товаров и услуг у той же фирмы на долгосрочной основе. Данная концепция особенно актуальна в современных условиях развития рыночных отношений. Так как конкуренция между компаниями ужесточается, а завоевание каждого нового клиента с точки зрения маркетинговых расходов обходится крайне дорого, фирмы пытаются удержать и выстроить со своими текущими клиентами долгосрочные отношения и сформировать потребительскую лояльность.

Какими же способами организации могут вычислить уровень потребительской лояльности и поддается ли эта концепция вычислениям? Ученными были разработаны различные методы исследования потребительской лояльности, но в целом эти методы можно подразделить на две большие группы: речь идет о математических и эмпирических методах. Эмпирические методы исследования

направлены на выявления наличия лояльности и определения ее уровня. Чаще всего для с этой целью используются опросы, проведение анкетных исследований. Математические методы используются для того, чтобы построить кривую лояльности, определить уровень лояльности, рассчитать влияние факторов, которые могут оказать воздействие на лояльность.

Одним из методов является метод разделения потребностей, который был разработан в 50-е гг. благодаря Д. Аакеру, Ж. Хофмейру, Б. Райсу.² Данный метод основывается на определении соотношения количества покупок товара определённого бренда на общее количество покупок. Таким образом, если потребитель из 10 покупок купил 6 товаров определённого бренда, то лояльность данного потребителя к этому бренду составляет 60%. На основе данного метода клиент считается лояльным в случае, когда процент повторных покупок выше 67%. Если проанализировать, этот метод имеет значительные недостатки. Поскольку при определении уровня лояльности, не учитываются такие качественные факторы как причины покупки товара, является ли потребитель действительно приверженцем этого бренда, или на его решение покупки оказали воздействие другие факторы.

В качестве другого метода можно выделить метод конверсионной модели, который был предложен Ж. Хофмейром и Б. Райсом. В данной модели учитываются 4 основных показателя:

- Удовлетворенность брендом
- Альтернативы на рынке

¹ Аренков И.А. 1, Константинова О.А. 2, Аренков Ф.И. Эволюция понятия «потребительская лояльность» и его современное наполнение [Электронный ресурс] Экономика, предпринимательство и право.2020-

file:///C:/Users/7/Desktop/Фото/evolyutsiya-ponyatiya-potrebitelskayaloyalnost-i-ego-sovremennoe-napolnenie%20(4).pdf (дата обращения 13.09.2022)

² Широценская И. П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 2.

- Важность выбора бренда
- Колебания

Чем выше удовлетворенность потребителя определенным брендом, тем выше вероятность перехода потребителя в приверженца бренда. Альтернативы. Причина, по которой потребители не меняют бренд на альтернативный является понимание, что новый бренд хуже. Важность выбора бренда. Чем большее значение для потребителя имеет выбор бренда, тем больше вероятность того, что он потратит время на то, чтобы принять окончательное решение относительно того, какой бренд выбрать. Колебания. Этот фактор является ключевым в модели. Для окончательного выбора потребителю нужен дополнительный стимул.

Метод Райхельда. Автор считает, что истинно лояльный потребитель будет активно рекламировать и рекомендовать бренд среди своего окружения, тем самым создавая приток новых клиентов.³ На сегодняшний день большинство компаний используют именно эту методика, в основе которой лежит идея определения показателя NPS (Net Promoter Score (NPS), или Индекс потребительской лояльности). Вычисление NPS базируется на отве-

тах пользователей по шкале с баллами на вопрос «Готовы ли вы порекомендовать компанию друзьям?».

Как проводить NPS-опрос

1. **Необходимо сформулировать вопрос.** В процессе формулирования вопроса важно сделать его коротким, чтобы не утомить читателя. Предусмотрите, чтобы на него можно было ответить по шкале с баллами — иначе не сможете собрать исчерпывающую статистику. Пример формулировки:

Какова вероятность, что вы порекомендуете нас кому-либо?

2. **Необходимо разработать форму опроса.** Для этого есть много удобных сервисов, в том числе бесплатных. Например, google-формы.

3. **Запустите опрос и забудьте о нем** на 3–4 недели: нужно собрать достаточное количество ответов.

4. **Выгрузите ответы** и проанализируйте результат.

5. **Подумайте, как добиться лучших результатов** в следующий раз.

Данный математический метод разделяет потребителей на три группы: «Промоутеры», «Нейтралы» и «Критики».⁴

0-6 баллов — критики (детракторы). Оставляют о вас гневные отзывы, и если еще не нашли вам замену, то скоро найдут.

7-8 баллов — нейтралы. Относятся к вам нормально, но как только им попадет на глаза кто-то получше, они с радостью уйдут.

9-10 баллов — промоутеры. Ваши давние клиенты, «внештатные маркетологи» вашего бизнеса. С ними проще выйти на контакт, они часто оставляют положительные отзывы и «отвечают» за сарафанное радио.

Данный метод можно оперативно и без сложностей внедрить, так как проводя короткие опросы вы не утруждаете потребителей, в то же время вам

легко будет проанализировать полученные данные и принять соответствующие управленческие решения.

Данные методы помогут организациям получить нужную информацию для дальнейшей работы с потребителями. Компания сможет использовать полученные данные для повышения лояльности к бренду, тем самым увеличить количество новых потребителей и укрепить свою позицию на рынке. В будущем, при изменении ситуации на рынке, с учетом полученной информацией о потребителях, компании будет легче адаптироваться под внешние факторы среды.

³ Райхельд Фредерик Ф., Тил Томас. Движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности. - М.: Издательский дом Вильямс, 2008.

⁴ <https://blog.anketolog.ru/2014/10/indexnps-otslezhivaem-loalnost/>

Список литературы

1. Аренков И.А. 1, Константинова О.А. 2, Аренков Ф.И. Эволюция понятия «потребительская лояльность» и его современное наполнение [Электронный ресурс] Экономика, предпринимательство и право.2020- file:///C:/Users/7/Desktop/Фото/evolyutsiya-ponyatiya-potrebitel'skayaloyalnost-i-ego-sovremennoe-napolnenie%20(4).pdf (дата обращения 13.09.2022)
2. Широченская И. П. Основные понятия и методы измерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 2.
3. Райхельд Фредерик Ф., Тил Томас. Движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности. - М.: Издательский дом Вильямс, 2008.
4. <https://blog.anketolog.ru/2014/10/indexnps-otslezhivaem-loalnost/>